

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİLENME SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ¹

Fatma UYAR²

<https://orcid.org/0000-0001-7816-4564>

Mehmet CANATAR³

<https://orcid.org/0000-0002-6070-8903>

Öz

Günümüzde dijital teknolojilerin gelişimiyle birlikte sosyal medya, bireylerin bilgilene, bilgi paylaşımı ve değerlendirme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle üniversite öğrencilerinin hemen her konuda sosyal medyayı aktif olarak kullandığı gözlemlenmektedir. Makalede, Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin bilgilene sürecinde sosyal medyanın etkisi ve rolünün değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için kaynak taraması yöntemi kullanılarak Türkiye’deki bilimsel çalışmalar değerlendirilmiştir. Kaynak taramasında TR Dizin ve EBSCO veri tabanları kullanılmıştır. Taramada zaman sınırlılığı son beş yıl (2020-2024), dil sınırlılığı Türkçe, bilimsel çalışma türü sınırlılığı ise; makale şeklinde gerçekleştirilmiştir. Tarama yapılırken “üniversite öğrencileri” ve “sosyal medya” anahtar kelimeler bir arada çağrılacak şekilde kullanılmıştır. Anahtar kelimeler sadece makale başlıklarında değil metin içerisinde de aranmıştır. Elde edilen sonuçlar, üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı birçok sebeple sıkça kullandıklarını göstermektedir. Bu sebeplerden biri de haberleri, gündemi, güncel haberleri ve dünyada olup bitenleri takip etmektir. Üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı bir öğrenme ve bilgilene aracı olarak kullanıyor olmaları, onların sosyal medya araçlarını nasıl kullandıkları/kullanacakları konusunu da önemli hale getirmektedir. Bu önemi vurgulamak çalışmanın başlıca amacı olup bu anlamda alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

¹ Bu makale, Fatma UYAR’ın doktora tezi temel alınarak hazırlanmıştır.

Bu çalışma etik kurul onayı gerektirmemektedir.

² İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Doktora Öğrencisi, Öğretim Görevlisi, Doğu Üniversitesi MYO, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, fuyar@dogus.edu.tr

³ Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi, canatar@istanbul.edu.tr

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Bilgi, Üniversite öğrencileri, Bilgi okuryazarlığı, Dijital okuryazarlık

THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE INFORMATION PROCESS OF UNIVERSITY STUDENTS: A LITERATURE REVIEW

Abstract

Today, with the development of digital technologies, social media plays an important role in individuals' information, information sharing and evaluation processes. It is observed that especially university students actively use social media in almost every subject. In this article, it is aimed to evaluate the impact and role of social media in the information process of university students studying in Turkey. In order to realize this aim, scientific studies in Turkey were evaluated using the literature review method. TR Index and EBSCO databases were used in the literature review. The time limitation was the last five years (2020-2024), the language limitation was Turkish, and the type of scientific study limitation was articles. While searching, the keywords "university students" and "social media" were used together. Keywords were searched not only in article titles but also in the text. The results show that university students frequently use social media for many reasons. One of these reasons is to follow the news, agenda, current news and what is happening in the world. The fact that university students use social media as a learning and information tool makes the issue of how they use/will use social media tools important. Emphasizing this importance is the main purpose of this study and it is thought to contribute to the field in this sense.

Key Words: Social media, Information, University students, Information literacy, Digital literacy

2

GİRİŞ

Yapılan araştırmalar dünyada sosyal medya kullanıcı sayılarının hızla arttığını göstermektedir. We are Social'ın (2024) Dijital 2024 raporuna göre dünyada sosyal medya kullanıcı kimliğine sahip kitle, dünya nüfusunun %62,3'ünü oluşturmaktadır. 16-64 yaş aralığındaki kişileri kapsayan bu raporda, kullanıcıların farklı eğitim ve statüde oldukları görülmektedir. Bu çeşitliliğe katkı sağlayan kitlelerden biri de gençlerdir. Teknoloji dünyasına doğan ve bu dünyada büyüyen bu gençliğin çoğunluğu üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmektedir. Dolayısıyla üniversite öğrencileri için sosyal medyanın yaşamlarının bir parçası olduğunu söylemek mümkündür. İçine doğdukları dünya itibarıyla bu durum anlaşılabilirlikle birlikte öğrencilerin sosyal medyayı nasıl kullandıkları konusu da önemlidir ve üzerinde durulması gerekmektedir. Çünkü sosyal medya, hızlı ve çok çeşitli bilgi akışına sebep olmaktadır. Bu akış içerisinde hangilerinin doğru bilgi olduğu sorgulanmaya muhtaçtır.

Bilgi okuryazarı olduđu kabul edilen üniversite öğrencilerinden, sosyal medyadan herhangi bir sebeple edinilen bilgileri kullanmadan ve/veya paylaşmadan önce o bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini sorgulamaları ve bu sorgulamalardan sonra bilgileri kullanıp kullanmayacaklarına ve/veya paylaşıp paylaşmayacaklarına karar vermeleri beklenmektedir.

İfade edilen beklentiler çerçevesinde bu makalede, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ile bilgilenme ilişkisi, yapılan bilimsel çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu çalışmalara ulaşmak için kaynak tarama yöntemlerinden biri olan dolaylı veri toplama tekniğı tercih edilmiştir. Diğer adı “*bibliyografya çalışması*” (Aziz, 2017, s.74) olan kaynak taraması, bazı kaynaklarda “*doküman incelemesi*” olarak da geçmektedir. Araştırılması amaçlanan olgular ile ilgili bilgiler içeren yazılı materyallerin analizini ifade eden doküman incelemesi çalışmaların temel yöntemini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s. 189). Bu çalışmada kaynak taraması ile üniversite gençlerinin bilgilenme sürecinde sosyal medyanın rolünü ele alan ilgili olan bilimsel çalışmalar tespit edilmiştir.

Bu çalışma, son beş yılda yayımlanan Türkçe makalelere odaklanarak, üniversite öğrencilerinin sosyal medya aracılığıyla bilgilenme süreçlerine dair güncel eğilimleri ve yaklaşımları ele almayı amaçlamaktadır. Son beş yılın seçilmesindeki sebep, sosyal medyanın hızla değişen dinamikleri ve bu dinamiklerin akademik bilgilenme süreçlerine etkilerinin daha yeni çalışmalarla ortaya konulmuş olmasıdır. Sadece Türkçe makalelerin seçilmesinde ise, bu makalelerin ulusal bağlamda daha anlamlı ve etkili bir analiz sunacağı düşüncesidir. Türkçe literatür, bu konuda yapılan ulusal araştırmaların özgün bulgularını ve Türkiye’ye özgü sosyal medya kullanım alışkanlıklarını yansıtmak amacıyla tercih edilmiştir. Makale için etik kurul alınmasına gerek olan bir çalışma bulunmamaktadır.

Çalışmada amaç, Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin bilgilenme sürecinde sosyal medyanın etkisini ortaya koymaktır. Sosyal medyanın günümüz dünyasında baskın bir rol oynaması, etkinin büyük ölçüde olduğunu akla getirmektedir. Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma davranışları önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım davranışlarını incelemek ve onların bilgilenme süreçlerini daha etkin hale getirecek öneriler sunmak açısından değer

taşımaktadır. Çalışma, sosyal medyanın öğrenciler üzerindeki etkisini anlamaya yönelik literatüre katkıda bulunurken aynı zamanda bu alanda yapılacak diğer araştırmalar için de bir kaynak oluşturmayı hedeflemektedir.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

“*Kavramsal Çerçeve*” başlığı altında, çalışmanın daha iyi ortaya konulması adına makale konusuyla doğrudan ve dolaylı ilgili kavramlara yer verilmektedir. Bunlardan biri “*sosyal medya*”dır. Üniversite öğrencilerinin bilgilendirme sürecinde sosyal medyanın rolünün ve etkisinin tartışıldığı bu makalede öncelikle sosyal medyayı ele almak faydalı olacaktır.

1.1. Sosyal Medya

Sosyal medya, gün geçtikçe etkisini ve kullanıcı sayısını artırmaktadır. Sosyal medya aracılığı ile bireylerin birbirleriyle etkileşimli hale gelmesi, yeni iletişim biçimlerinin yanı sıra birçok aktarımın yapıldığı alanlar haline dönüşmüştür (Davran, 2020, s.17).

Sosyal medya, farklı sosyal mecralardan kurulu çoğul bir yapıya sahiptir. Bu da sosyal medyanın birçok açıdan açıklanmasına sebep olmaktadır. Bunlardan biri, sosyal medyanın, içeriğini kişilerin kendilerinin oluşturduğu haber, video, ve fotoğrafların sosyal medya siteleri aracılığıyla sunduğu katılımcı çevrimiçi medya olduğunu, diğeri de sosyal medyanın bilgi ve/veya içerik paylaşımı, kolay etkileşimi amaçlayan çevrimiçi medya platformu olduğunu açıklamaktadır. Başka bir açıklamada da sosyal medyanın uygulamalar ya da kullanıcılarına bağlantı listelerini oluşturmalarına, iletişim kurmalarına, profillerin üretilmesini sağlayan web tabanlı platformlar şeklinde açıklandığı görülmektedir (Erdem, 2022, s. 440). Sosyal medya, Web 2.0’ın teknolojik temelleri üzerine kurulu, kullanıcıların içerik oluşturabildiği ve paylaşabildiği bir grup internet tabanlı uygulama alanı olarak da tanımlanmaktadır (Kaplan and Haenlein, 2010, s. 61). Tanımlamalardan anlaşılıyor ki sosyal medya, paylaşılabilir olan her bilgi, içerik ve/veya durumun var olduğu bir mecradır.

Sosyal medyanın işlevselliği, yedi temel unsurda temellendirilmektedir (Kietzmann, Hermkens, MrCarthy and Silvestre ss. 243-247):

- *Kimlik*; kullanıcıların sosyal medyada isim, yaş, cinsiyet, eğitim gibi kimliklerini ne ölçüde ifşa ettiklerini temsil etmektedir,
- *Konuşma*; kullanıcıların bir sosyal medya ortamında diğer kullanıcılarla ne ölçüde iletişim kurduğunu temsil etmektedir.
- *Paylaşım*; kullanıcıların içerik alışverişi yapma, dağıtma ve alma derecelerini ifade etmektedir.
- *Varlık/Mevcudiyet*; kullanıcıların, diğer kullanıcılar tarafından erişilebilir olup olmadığını temsil etmektedir. Onların nerede olduklarını ve/veya ulaşılabilir olup olmadıklarını bilmeyi içermektedir.
- *İlişkiler*; kullanıcıların diğer kullanıcılarla sohbet etme, buluşma, arkadaşlık kurma ya da hayranlık duyma durumlarını temsil etmektedir.
- *İtibar*; kullanıcıların bir sosyal medya ortamında kendileri ve başka kullanıcıların konumunu belirleyebilme becerisini ifade etmektedir.
- *Gruplar*; kullanıcıların ne ölçüde topluluklar ve alt topluluklar oluşturabileceğini temsil etmektedir.

Açıklanan yedi unsurun her birini, kullanılırken ön plana çıkaran bir takım sosyal medya ortam ve araçları söz konusudur.

5

1.1.1. Sosyal Ağlar

Sosyal ağ kavramı, web 2.0 teknolojisinin bir iletişim uygulaması olan platformlar ile karıştırılmamalıdır. Bu kavram; Facebook, X (Twitter), TikTok, YouTube, Twitch, Bumble, Snapchat, Telegram, Messenger gibi karşılıklı anlık iletişim ve paylaşım olanağı sağlayan uygulamaların genel ismi değildir. Sosyal ağ kavramı iletişim bilimleri çıkış noktalı olan terimi değil sosyoloji disiplini içinde gelişen hem gerçek/fiziksel inşaları hem de bir önceki cümlede vurgulanan platformların var olduğu çevrim içi ortamların mekânsal varlığını karşılamaktadır. Başka bir ifade ile sosyal ağ, Instagram gibi sanal bir paylaşım olan web 2.0 uygulamasının genel adını karşılamak yerine bu uygulamanın var olduğu mekânsal yapıyı ve bu yapıda yer alan ilişkileri tanımlamak üzere kullanılmaktadır (Acar, 2024, s.171).

Sosyal ağlar, yarı açık veya açık profil oluşturmaya, bağlantıda bulunan başka kullanıcıların profillerini listelemeye, sistem içerisindeki kullanıcıların oluşturduğu

bağlantı listelerini incelemeye ve takip etmeye, oluşturulan görüntü, ses ve yazıları paylaşmaya ve kullanıcıların paylaşımlarına yorum yapmaya olanak tanıyan web tabanlı servisler olarak açıklanmaktadır (Uz, 2019, s. 25).

1.1.2. Bloglar

Bloglar; resimler, metinler, ses kayıtları, videolar ve bağlantıların yüklenebildiği, yüklenen içeriklerin metin ve grafiklerle desteklenebildiği, yapılan yorumların tarihsel şekilde arşivlenmesine, kullanıcıların belirlenmesine ve sınırlandırmalarına imkân sağlayabildiği, diğer uygulamalara, videolara, web sayfalarına vb. bağlantı kurabildiği “*çevrimiçi günlükler*” şeklinde tanımlanabilmektedir (Güzel, 2020, s. 99).

1.1.3. Mikrobloglar

Mikrobloglar, kullanıcıların var olan durumlarını anlık mesajlar, cep telefonları, e-posta ya da web tarafından dağıtılan kısa mesajlar ile tanımlayabilecekleri bir iletişim halidir. Mikroblog araçları, kullanıcıların iletilerini ağ içerisinde rahatlıkla paylaşmasına olanak sağlamaktadır. Bloglara kıyasla mikrobloglar, kullanıcılarının iletişim ihtiyaçlarına daha hızlı karşılık vermektedir. Ayrıca, bloggerlar bloglarını birkaç günde bir güncellerken, mikrobloglar gün içerisinde defalarca güncellenebilmektedir (Güçlü, 2018, s.31). Yeni adı X olan Twitter, mikrobloglara verilebilecek en bilinen örnektir.

6

1.1.4. Podcastlar

Sosyal medyanın başka bir türü Podcastlerdir. Podcasting ses, görüntü ve yazı içerikli yayınların yayımlandıktan sonra da izlenebilmesi için özel bilgisayarlara, cep telefonları, MP3 çalar, video oynatıcı ya da laptop benzeri cihazlara aktarılabilir. Aynı zamanda podcastler videoların çevrimiçi olarak sunulmasına da olanak sağlamaktadır (Güzel, 2020, s. 100).

1.1.5. Medya Paylaşım Siteleri

Medya paylaşım siteleri, sosyal medyanın başka bir türüdür. Bazı kaynakların “video paylaşım siteleri” ve “fotoğraf paylaşım siteleri” olarak ifade ettiği (Güzel, 2020) bu siteleri, bazı kaynaklarda “*Medya paylaşım siteleri*” gibi tek başlıkla görmek mümkündür (Güçlü, 2018). Fotoğraf paylaşım medya araçları, artık video paylaşımlarına

da olanak sağladığı için “*medya paylaşım siteleri*” başlığı tercih edilmiştir. Instagram bunun en popüler örneklerinden biridir.

1.1.6. Wikiler

Diğer bir sosyal medya türü olan Wiki, istekli kişilerin bilgi sahibi olduğu alanlarda kullanıcılarına katkı sağlamasına ve belli konulardaki makalelere kaynak oluşturmasına olanak tanıyan tarayıcı tabanlı bir web alanıdır. Wikiler yapıları gereği işbirlikçi konumunda olup topluluk katılımıyla içerik oluşturma özelliğine sahiptir (Güzel 2020, s.105). Karşımıza Wikipedia en bilinen wiki olarak çıkmaktadır.

1.1.7. Forumlar

Web sahasında, özel konu ve ilgi alanlarında çevrimiçi tartışmaların, konuşmaların yapıldığı alanlar olarak tanımlanan forumlar, (Güzel, 2020, s. 100) bir takım konularda bilgilenmek, farklı bireylerin tecrübelerini öğrenmek ya da onlarla deneyimlerimizi paylaşmak için kullanılmaktadır. Ekşi Sözlük, İnci Sözlük, Kızlar Soruyor örnek verilebilecek bilinen forum sitelerindedir.

1.1.8. Sosyal İşaretleme/Etiketleme

Bireylerin çevrimiçi olarak yer imlerine ekleyebildiği web tabanlı bir hizmet olan sosyal imleme ile kullanıcılar yararlı gördükleri internet kaynaklarını herkesin görebileceği bir web sitesinde paylaşabilir ve bu siteleri kendi sözleriyle etiketleyerek sıralama yapabilirler. Belli bir konu ile ilgili internet üzerinden arama yapmak isteyen kullanıcılara karmaşık olmayan, kolay bir erişim sağlamaktadır (Yavuz, 2023, s. 6). Pinterest, bu sosyal medya türüne örnek verilebilir.

1.1.9. Sanal Dünyalar

Yaşamın çevrimiçi ortamda oluşturulmasını temel alan sanal dünya uygulamaları her geçen gün artmaktadır. Yaygın olarak kullanılan Second Life, üç boyutlu bir sanal ortamdır. Kullanıcıların avatar oluşturarak, gerçek hayatta yapabildiklerini sanal dünyada

da gerçekleştirebilmelerine, yapamadıklarını ise sanal dünyada yapabilmeleri düşüncesine dayanarak oluşturulmuştur (Güçlü, 2018, s. 36).

1.1.10. Mesajlaşma Uygulamaları

Mesajlaşma uygulamaları da sosyal medya olarak kabul edilmektedir. Kullanım özelliği mesajlaşma olsa da bu uygulamalarla kullanıcılar birbirleriyle birçok dosya, video, ses kaydı paylaşabilmektedir. Durum paylaşım özellikleriyle mesajlaşma dışında da paylaşımlarda bulunabilme imkânları söz konusudur. Whatsapp, en yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak bilinmektedir (We are Social, 2024).

Sosyal medya kavramı, ortam ve araçlarıyla birlikte ele alındıktan sonra çalışmanın ana temalarından diğeri olan bilgi kavramına yer verilmesinin çalışmanın önemi açısından yerinde olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle bilgi kavramının yanı sıra doğru bilgilenemenin temel yetilerinden biri olan bilgi okuryazarlığı ve sosyal medya kullanımıyla birlikte sıklıkla anılan medya ve dijital okuryazarlığı üzerinde de durulmuştur.

8

1.2. Bilgi

Bilgi, insanlık ve dünya için oldukça önemli bir kavram olup, insanoğlu dünyanın her yönden gelişiminde ulaştığı son noktayı bilginin varlığına borçludur. Dolayısıyla araştırmacılar bilgi kavramı üzerinde çokça durmuş ve açıklamalarıyla bilgi kavramının varlık sebebini, değerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Alkan, bilginin oluşumuna katkı sağlayan kavramları ele alarak yaptığı açıklamalarla, bilgi kavramının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Alkan, veri kavramından başlayarak bir nevi bilgiye giden basamakları ele almaktadır. Bu kapsamda veri, bilgi işleme sürecinde bir hammadde olarak karşımıza çıkmaktadır. Veriler anlamsız, işlenmemiş ve ilişkilendirilmemiştir. Enformasyon ise işlenmiş, düzenlenmiş, ilişkilendirilmiş ve anlam katılmış veri olarak açıklanmaktadır. Enformasyonun amacı, alıcının bir konudaki

davranışı üzerinde etki yaratmak ve/veya düşüncelerini değiştirmektir (Alkan, 2003, s. 125). Enformasyonu yorumlaması sonucu ortaya çıkan bilgi ise kişilerin beynindedir, özümsemiştir. Bilginin oluşumunda kişilerin aktif rol oynaması gerekmekte; kişiler anlama ve algılama yeteneklerini, yaratıcılıklarını, uzmanlıklarını, deneyimlerini uygulamaya geçirmelidirler (Alkan, s. 126).

Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere bir konuda bilgi sahibi olmak, emek isteyen bir süreçten geçmeyi gerektirmektedir. Bireylerin beyinlerine yerleşmiş olması ve özümsemiş olma özellikleriyle de herhangi bir konuda edinilmiş bir bilginin değiştirilmesini güçleştirmektedir. Dolayısıyla bilginin enformasyon aşamasında doğru ya da yanlış olmasının değerlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Bu noktada bilgi okuryazarı olmanın da önemi ortaya çıkmaktadır. Bilgi okuryazarı olmak, kişilerin doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı bir yetidir. Bu başlık altında da açıklanması uygun görülmüştür.

1.2.1. Bilgi Okuryazarlığı

Kurbanoğlu (2010, s. 724-725), literatürde bilgi okuryazarlığının birçok tanımına rastlamanın olası olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca bilgi okuryazarlığının 1990'lı yıllarda bilinirliği kısa sürede artan bir kavram haline geldiği; birçok çalışmaya konu olduğu; pek çok akademisyen, mesleki dernek ve eğitim kurumu tarafından ele alındığı; üniversite mezunu bireylerde aranacak nitelikler arasında gösterildiğini ifade etmektedir.

Zurkowski'ye (1974, s. 6) göre bilgi okuryazarı, bilgi kaynaklarını işlerine uygulama konusunda eğitim almış kişilerdir. Bu kişiler, sorunlarına yönelik bilgi çözümlerini şekillendirmede birincil kaynakların yanı sıra çok çeşitli bilgi araçlarından yararlanma tekniklerini ve becerilerini öğrenmişlerdir. Öte yandan Polat (2006, s. 252), bilgi okuryazarlığı için yapılan çeşitli tanımları inceleyerek bu kavramın tanımlamalara göre bilgiye erişme, değerlendirme ve bilgiyi kullanma; oluşan herhangi bir sorunun çözümü veya bir işin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan bilginin etkin olarak elde edilmesi ve değerlendirilmesi becerilerini temsil ettiğinin anlaşıldığını ifade etmektedir.

Yukarıdaki açıklamalardan bilgi okuryazarlığını; kişilerin çalışmalarında, karşılaştıkları herhangi bir problem karşısında çözüm üretecek bilgiye erişim becerisi olarak ifade etmek mümkündür. Elde edilecek bilginin probleme çözüm üretecek uyumda ve/veya

doğrulukta olması gerekmektedir ve bu gerekliliği ancak bilgi okuryazarı olan kişiler gerçekleştirebilecek yetenektedir.

Yaşam boyu öğrenmenin temelinde, gereksinim duyulan bilginin bulunmasını ve bu bilginin beceriyle kullanılmasını sağlayan bilgi okuryazarlığı vardır (Polat, 2005, s. 262). Üniversite öğrencileri de bilgi okuryazarlık becerilerini en iyi şekilde kullanabilecekleri ve yer olan yükseköğretim kurumlarında bulunma imkânına sahiptir.

1.2.2. Dijital Okuryazarlık

Bilgi okuryazarlığının yanında, sosyal medya platformlarının özellikleriyle ortaya çıkan bilgi üretme, yayma ve kullanım hızına etkisi sebebiyle sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendirmesi gereken “*dijital okuryazarlık*” kavramına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Bilgi okuryazarlığı, bilgiyi edinme ortamı ne olursa olsun devam etmesi beklenen bir yetidir. Yaşam boyu öğrenmenin temelinde de bu yatmaktadır. Teknolojinin geldiği noktada, dijital ortamda çok çeşitli araçlar kullanıcılarına sınırsız bilgi sunmaktadır. Dolayısıyla bu araçları doğru kullanabilmek adına bilgi okuryazarlığının yanında dijital okuryazarlık kavramını da açıklamak faydalı olacaktır. Dijital okuryazarlık, farklı teknolojilerin doğru kullanılabilmesi ile doğru bilgiyi üretebilme, doğru bilgiye ulaşabilme, bu bilgileri paylaşabilme ve öğrenme-öğretme aşamasında teknolojiyi kullanabilme yetisine sahip olmayı gerekli kılmaktadır (Hamutoğlu, Güngören, Uyanık ve Erdoğan, 2017, s. 411). Bilimsel kaynaklarda birçok tanımlaması yapılan dijital okuryazarlık kavramı Gilster tarafından ilk kez *Digital Literacy* adlı kitabında ele alınmış ve tanımlanmıştır (Gilster, 1997)

Dijital okuryazarlığı bilgisayar aracılığıyla çeşitli kaynaklardan gelen enformasyonu anlama ve kullanma yeteneği olarak açıklayan Gilster, kavramın okuryazar olmanın ötesinde ulaşılan enformasyonu değerlendirme ve problemleri çözme yetisini kapsadığını belirtmektedir (Bayrakçı, 2020, s. 11).

Dijital okuryazarlığı literatüre kazandıran Gilster’in dışında da birçok araştırmacı, dijital okuryazarlığın ne olduğuna dair çeşitli açıklamalar getirmiştir. Martin ve Grudziecki (2006) çok yönlü tanımlamasıyla dikkat çekenlerdendir. Martin ve Grudziecki dijital

okuryazarlığı, kişilerin dijital kaynakları tanımlamak, yönetmek, bütünleştirmek, değerlendirmek, analiz etmek, sentezlemek ve bu kaynaklara erişmek, yeni bilgi oluşturmak, medya ifadeleri oluşturmak ve başkalarıyla iletişim kurmak için dijital araçları ve olanakları uygun şekilde kullanma farkındalığı, tutumu ve yeteneği olarak açıklamaktadır. Dijital ortamda üretilen bilgi ve/veya paylaşılan bilgilerin çokluğu ve hızı düşünüldüğünde dijital okuryazarlığın önemi ortaya çıkmaktadır.

1.2.3. Yeni Medya Okuryazarlığı

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle gelişen ve dönüşen internet, insanlara geleneksel medyadan farklı alanlar sunmaktadır. Özellikle bilgiye ulaşma konusunda kolaylık sağlayan internetin kullanımı popülerliğini artırmaktadır. İnsanların internetin getirdiği olanaklarla birlikte herhangi bir bilgiye, gün içerisinde yaşanan gelişmelere, haberlere, güncel olaylara ilişkin bilgilere kolay ve ucuz bir şekilde ulaşmaya başladıkları görülmektedir (Erdoğan, 2021, s. 164). Bu durum internet ortamında var olan bilgilerin doğruluğu ve/veya güvenilirliği konusunu gündeme getirmiştir.

İnternet haberciliğinde ve yeni medya platformlarında doğru bilginin ve haberciliğin temel değerleri olan doğrulama, kanıtlama gibi güven veren unsurlar önemsendiği söylenemez. Ayrıca, söylentiler, doğru olmayan, tam doğru olmayan ya da çarpıtılmış bilgi ve haberler, bir ön editoryal kontrol sürecine tâbi olmadan dünyaya büyük bir hızla yayılmaktadır (İnce, 2019, s. 131). Bu noktada yeni medya okuryazarlığı yetisinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Medya okuryazarlığı, yeni iletişim teknolojilerinin (habercilik, telekomünikasyon ve internet) gelişmesiyle birlikte yeni bir uzantı/tür kazanmıştır. Yeni medya okuryazarlığı şeklinde isimlendirilen bu yeni tür, dijital araç ve ortamların doğru ve ölçülü kullanılabilmesini sağlamaktadır (Ata ve Karakuyu, 2021, s.1525). Yeni medya okuryazarlığı, “sayısal kodlama yoluyla üretilen, alınan, dağıtılan, değiştirilen çoklu içerikleri/metinleri anlama ve kullanma yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (Ata ve Karakuyu, 2021, s.1526).

Yeni medya okuryazarlığı becerilerinin kullanılması gereken en önemli ortamlardan biri sosyal medyadır. Çünkü sosyal medyada yoğun bir bilgi dolaşımı vardır ve ancak yeni medya okuryazarlığı yetisiyle doğru bilgiye ulaşım gerçekleştirilebilir.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Makalenin araştırma yöntemini de karşılayan literatür incelemesi için TR Dizin ve EBSCO veri tabanları kullanılarak kaynak taraması yapılmıştır. Kaynak taramasında zaman sınırlılığı son beş (5) yıl (2020-2024), dil sınırlaması Türkçe, bilimsel çalışma türü sınırlılığı makale şeklinde seçilmiştir. Tarama yapılırken “*üniversite öğrencileri*” ve “*sosyal medya*” anahtar kelimeler bir arada çağrılacak şekilde kullanılmıştır. Anahtar kelimeler sadece makale başlıklarında değil; metin içerisinde de aranmıştır.

2.1. Bulgular

Kaynak taraması tamamlandıktan sonra ulaşılan sonuçlar incelendiğinde üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin satın alma davranışlarına etkisi, üniversite öğrencilerinin dijital ruh sağlığı gibi birçok konuda çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Bu makalenin konusuyla ilintili olmadığı için bu çalışmalar kapsam dışı bırakılmıştır. Öte yandan; üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesinde internet kullanımı üzerine yapılan çalışmalara rastlanmış fakat; bu çalışmalarda sosyal medya ele alınmadığı için yine kapsam dışı bırakılmıştır. Değerlendirmeler neticesinde altı (6) çalışma makaleye dâhil edilmiştir. Bunlardan ikisi 2020, biri 2021, ikisi 2022, biri de 2024 yıllarına aittir;

1) Eroğlu ve Çakmak'ın (2020) hazırlamış olduğu “*Post-Truth Dönemini Anlamak: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Yeni Medya Araçları Kapsamında Bilgi Bozuklukları ve Doğrulama Algılarının Değerlendirilmesi*” isimli makale, sosyal medyayı da kapsayan yeni medyanın yanlış bilgilendirme, yalan haber, bilgi bozuklukları üzerindeki etkisini ele alan çalışmadır. Makalede, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin bilgi bozukluklarına yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmış ve yapılan anket çalışmasıyla sonuçlar değerlendirilmiştir. Anketlerden elde edilen sonuçlar çalışmanın da sonuçlarını oluşturmuştur.

Araştırmaya göre;

Öğrencilerin tamamı, yeni medya araçlarını yoğun olarak kullanmakta ve yeni medya aracı olarak da en fazla akıllı telefonu tanımlamaktadır.

Öğrenciler en fazla Whatsapp sosyal medya platformunu daha sonra Instagram ve Youtube'u yoğun olarak kullanmaktadır. Çok bilinen platformlardan birisi olan Facebook'un ise, öğrenciler arasında az kullanılmaktadır.

Öğrenciler sosyal medyayı yüksek oranda arkadaşlarla iletişim kurmak için kullanmaktadır. Öte yandan bilgi sahibi olmak için de yoğun olarak kullanmaktadır.

Öğrenciler bilgi ve haber almak için en fazla çevrim içi gazetelerden faydalanmaktadır. X (Twitter) ve anlık mesajlaşma uygulamalarını da yoğun olarak kullanmaktadır. Bu çerçevede öte yandan, geleneksel medya araçları olarak adlandırılabilir televizyon, gazete gibi platformları oldukça az kullanmaktadır. Sosyal medya araçları arasında da en az Facebook kullanılmaktadır.

Öğrenciler genel olarak sosyal medya ortamlarından yapılan paylaşım ve içeriklerin doğruluğuna şüphe ile yaklaşmakta, yanlış bilgi oluşturma ve yayma olasılığının en fazla olduğu ortam olarak sosyal medyayı görmektedir. Öğrenciler en fazla akademi kaynaklardaki bilgilere güven duymaktadır.

Öğrenciler daha çok, haber veya bilginin ana kaynağına ulaşmaya çalışarak doğruluğunu kontrol etmek eğilimindedir. Bununla birlikte öğrenciler, sosyal medya listelerinde var olan kişilerin yanlış bilgi paylaşım yaptıklarında kişiyi en fazla özel mesaj ile uyarıda bulunma davranışında bulunmaktadır. Öte yandan; şikâyet et/bildir gibi bağlantıları kullanan ya da hiçbir şey yapmayan öğrenciler de mevcuttur.

Öğrenciler, yanlış bilgilenmelerin ve/veya bilgi bozukluklarının⁴ azaltılmasında bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesinin etkili olabileceğini düşünmektedir. Öğrenciler ayrıca, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, bilgi doğrulama araçlarının geliştirilmesi, bilgi kaynaklarının şeffaflığının artırılması gibi gerekliliklerin olduğunu dile getirmektedir.

Makalenin sonuçları incelendiğinde öğrencilerin genel olarak sosyal medyadaki bilgilerin doğruluğunu sorgulama ve teyit etme konusunda bilinçli olduklarını söylemek mümkündür. Bu durum, öğrencilerin eleştirel düşünme ve okuryazarlık yetileri açısından

⁴ Bilgi bozukluğu, kasıtlı yanıltma ve/veya farkında olmadan yanlış bilgiye maruz bırakmayla oluşan sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Kara, 2022).

kendilerini geliştirdiklerini göstermekle birlikte bu becerilerin ne ölçüde uyguladıklarına dair bilgi içeren çalışmaların artırılması gerektiği düşünülmektedir.

2) Taşdelen'in (2020) "*Enformasyondan Bilgi'ye: Üniversite Öğrencileri Haberleri Sosyal Medyadan mı Öğrenir?*" isimli çalışmasında, haberlerin sosyal medya aracılığı ile takip edilmesi, üniversite öğrencilerinin haber edinimindeki tutumları çeşitli ölçekler kullanılarak hazırlanan anket sonuçları analiziyle ortaya konmaktadır.

Araştırmaya göre;

Öğrencilerin büyük çoğunluğu haberleri sosyal medya üzerinden takip etmektedir.

Sosyal medya, özellikle genç kullanıcılar arasında haber içeriğine rastlantısal maruz kalmayı artıran bir platformdur.

Sosyal medyada haberlere rastlantısal olarak maruz kalan kullanıcılar, aktif haber arayıcıları kadar öğrenme fırsatı bulmakta ve bu içeriklere katılımları bilgi düzeylerini artırmaktadır.

Haber arayan ve habere rastlayanlar arasında daha fazla bilgi gediğine yol açacağı endişesinin aksine sadece aktif haber arayışının değil, sadece haber içeriklerine maruz kalınarak gerçekleştirilen katılımın da, bilişsel ayrıntılamayı olumlu yönde etkilemektedir.

Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında sosyal medyanın gençlerin haber kaynağı olarak önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Haber arayanların yanında rastlantısal olarak habere maruz kalmak öğrencilerin güncel olaylar hakkında bilgi sahibi olmalarını artıran bir durumdur. Gençlerin bu erişim biçimleri kendilerine kolaylık sağlamakla birlikte doğru bilgiye erişimleri ile ilgili riski de beraberinde getirmektedir. Makalede öğrencilerin sosyal medyada ulaştıkları ya da rastladıkları haberlere dikkat ettiklerine ilişkin bilgiye yer verilse de haberlerin doğruluklarını kontrol ettiklerine dair doğrudan bir bilgiye rastlanmamıştır. Sosyal medya araçları doğrulanmış içerik sunmak için tasarlanmamıştır. Bu sebeple haberleri sosyal medyadan almak kullanıcıları açısından sorumluluk gerektirmektedir. Bu anlamda üniversite öğrencileri okuryazarlık becerilerini devreye sokmalıdır.

3) Göksel ve Akgül tarafından (2021) hazırlanmış olan "*Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Güven Düzeylerinin İncelenmesi*" adlı makalede, Spor Bilimleri Fakültesi

öğrencilerinin sosyal medya platformlarında üretilen paylaşımlara olan güven düzeylerinin tespiti ve içerisinde bilgi ya da haber barındıran içerikleri paylaşmadan evvel herhangi bir araştırma yapıp yapmadıkları üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir.

Araştırmaya göre;

Öğrencilerin sosyal medya platformlarında karşılarına çıkan bilgileri ya da haberleri teyit etme alışkanlıkları mevcuttur.

Öğrenciler kurumsal paylaşımlara, bireysel paylaşımlardan daha fazla güvenmektedir.

İstatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmasa bile katılımcıların yaşları arttıkça teyit etme alışkanlıklarının da artış göstermektedir.

Sosyal medyada daha az vakit geçiren öğrenciler sosyal medyaya daha az güven duymaktadır.

Öğrencilerin günlük sosyal medya kullanım süresi arttıkça sosyal medyaya güven düzeyi de artmaktadır.

Ödev ve araştırmalarında kütüphane kaynaklarını tercih eden öğrenciler, sosyal medya içeriklerine daha az güvenmektedir.

15

Bilimsel makale ve tezleri tercih eden öğrencilerin teyit etme alışkanlıkları, sosyal medya ve internet sitelerini kullananlara göre daha yüksektir.

Eğitim kurumlarının, öğrencileri sosyal medyada yer alan sahte haber ve yanlış bilgilerle başa çıkma konusunda desteklenmelidir.

Dijital okuryazarlık ve sosyal medya okuryazarlığı derslerinin üniversite müfredatlarına eklenmesi gerekmektedir.

Çalışmaya göre öğrencilerin sosyal medya platformlarından elde edilen bilgileri ya da haberleri teyit etme alışkanlıkları bulunmaktadır. Bu, öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmaları konusunda faydalı bir alışkanlıktır. Bunun yanında çalışmadaki başka sonuçlar birkaç açıdan dikkat çekicidir. Bunlardan biri sosyal medyayı az kullanan öğrencilerin sosyal medyaya olan güvenin azlığıdır. Bu, sosyal medyanın yanıltıcı ve/veya yanlış bilgi yayma konusundaki endişeyi destekler bir sonuçtur. Diğer dikkat çekici sonuç ise, sosyal medya kullanımı arttıkça sosyal medyaya olan güvenin artmasıdır. Bu sonuç da öğrenciler

çok kullanım içerisinde ulaştıkları bilgilere karşı eleştirel düşünme teyit etme yetilerinin kaybolma riskini ve endişesini akla getirmektedir.

Çalışma, öğrencilerin okuryazarlık konusunda eğitim ve/veya öğrenim görmelerinin oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda ilgili müfredatlar gözden geçirilmelidir.

4) Yıldırım(2022) “Entelektüel Düşünme Eğiliminin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması” adlı, sosyal medya kullanımı ve entelektüel düşünme ilişkisi üzerine yapılan bu makalesinde araştırmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerdir.

Araştırmaya göre;

Öğrencilerin sınıf seviyesi arttıkça entelektüel azim düzeyleri de yükselmektedir. Lisansüstü öğrenciler bu boyutta en yüksek puanlara sahiptir.

Entelektüel düşünme eğiliminin sosyal medyada iletişim başlatma, iletişim sürdürme ve iş birliği gibi boyutlar üzerinde etkili olmaktadır. Ancak araştırma, eğlence ve içerik paylaşımı gibi diğer kullanım amaçlarında anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yoğun zaman geçiren gençlerin entelektüel standartlardan uzaklaşarak sorgulama alışkanlığını kaybetme ve bencilleşme, yabancılaşma gibi ihtimalleri söz konusudur. Bu ihtimaller ortaya konsa da çalışma sosyal medya kullanımının genç bireyler üzerindeki etkisinin yeterince bilinmediğini ifade etmektedir. Bu bağlamda;

Sosyal medya kullanımının genç bireylerin sosyal medyanın gençlerin entelektüel gelişimine etkisi üzerinde düşünülmesi gerektiğine dikkat çekmekte, gençler için sosyal medya ve entelektüel düşünme üzerine yeni çalışmalar yapılmasının ve toplumsal kurumlar arasında iş birliğinin gerekliliği vurgulamaktadır. Ayrıca çalışma, üniversite öğrencilerinin sahip olduğu eleştirel, analitik, entelektüel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerilerinin sağlıklı olarak gelişmesi için uygun koşullar sağlanması toplumsal gelişmenin de en önemli önceliklerinden biri olduğunu düşünmektedir.

Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar ve öneriler entelektüel düşünmenin doğru bilgilene konusunda ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Entelektüel

düşünmenin doğru bilgilene ile yakından ilişkisi de bu sonuç ve düşünceleri doğrular niteliktedir. Bu anlamda benzer çalışmaların artırılmasında fayda bulunmaktadır.

5) “Gerçek Ötesi Dönemde Türkiye’deki Lisans Öğrencilerinin Haber Tüketim ve Paylaşım Davranışları” isimli makalede Ünal, Şencan ve Kurbanoğlu (2022), Türkiye’deki lisans öğrencilerinin haber tüketim ve paylaşım davranışlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma, Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Haber tüketimi başlığı altında doğru bilgiye ulaşım değerlendirilmiş; değerlendirme yapılırken de sadece geleneksel medya değil; sosyal medyanın da ele alınmıştır.

Araştırmaya göre;

Katılımcıların büyük bir kısmı (%74) bilgi, medya, haber medya okuryazarlığı konularında herhangi bir eğitim almamıştır.

Aktif bir şekilde haberleri takip edenlerin oranı %93, en çok tercih edilen haber kaynakları X (Twitter), çevrimiçi haber siteleri ve gazeteler ile televizyondur.

En az güvenilen haber kaynağı sosyal medyadır.

Bilgi, haber veya medya okuryazarlığı ile ilgili herhangi bir eğitim alan kişilerin yaklaşık %70’i, haberin kaynağını kontrol etmektedir.

Öğrencilerin doğrulama platformlarına başvurma oranı düşüktür (%16) ve bu alanda farkındalık artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Çalışmanın neticelerinden birkaçı, öğrencilerin sosyal medyadan doğru bilgi elde etmeleri konusunda tereddüte sebep olmaktır. Çünkü öğrenciler sosyal medyayı en az güvenilir ortam olarak ifade ederken haberleri en çok takip ettikleri ortamlardan biri sosyal medya olarak karşımıza çıkmaktadır. Çıkan sonuçlardan diğeri olan haber kaynakların doğruluğunu kontrol edenlerin neredeyse tamamı bilgi ve medya okuryazarlığı eğitim alan öğrencilerdendir. Bu da okuryazarlık öğreniminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır.

6) Olkun ve Balcı’nın (2024) “Üniversite Öğrencileri Arasında Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO)⁵ ile Yalan Haber Paylaşımı Arasındaki İlişkide Sosyal Medya

⁵ Fear of Missing Out

Kullanımının Aracılık Rolü” isimli makalesinde, FoMO’nun yalan haber paylaşımı üzerindeki etkisini ve bu süreçte sosyal medya kullanım davranışının aracılık rolü incelenmektedir. Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada, FoMO’nun sosyal medya kullanımını arttırdığı tespit edilmiştir. Diğer tespit ise, sosyal medya kullanımının, yalan haber paylaşımı üzerinde pozitif anlamlı etkisinin olduğudur.

Sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak bakıldığında araştırmanın, FoMO’nun da yalan paylaşımı üzerinde pozitif anlamlı etkisinin olduğu sonucuna erişildiği görülmektedir. Bu kapsamda araştırma;

FoMO sebebiyle çoğalan sosyal medya kullanımının, kullanıcıların yalan haber paylaşımında da artış yaşanmasına neden olabileceğini,

Sosyal medya ortamında zaman zaman insanların başkalarını önemsemeden, bilgileri teyit etmek yerine, endişeden hareket ettikleri ve dedikodu bilgilerini paylaşma eğilimi taşıdıklarını belirtmektedir.

Sonuçlar, FoMO'nun yalan haber paylaşımını artırması, bireylerin sosyal medyada karşılaştıkları bilgileri eleştirel bir süzgeçten geçirmeden paylaşma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu çalışmada da, doğru bilgilenme için bilgi, medya, dijital okuryazarlıkların kritik öneme sahip olduğu görülmektedir.

İncelenen altı çalışmaya ilişkin genel bir değerlendirme aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Tablo 1. İncelenen Çalışmalara İlişkin Değerlendirme

İncelenen Çalışmaların Adı	İncelenen Çalışmaların Dikkat Çeken Ortak Yönleri	İncelenen Çalışmaların Dikkat Çeken Ortak Önerileri
1) “Post-Truth Dönemini Anlamak: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Yeni Medya Araçları Kapsamında Bilgi Bozuklukları ve Doğrulama Algılarının Değerlendirilmesi		

2) Enformasyondan Bilgi'ye: Üniversite Öğrencileri Haberleri Sosyal Medyadan mı Öğrenir?	Çalışmalar, üniversite öğrencilerinin sosyal medya ile etkileşimleri çerçevesinde bilgilendirme, haber paylaşımı, güven ve doğrulama davranışlarını incelemektedir.	Çalışmalar, üniversite öğrencilerinin sosyal medya temelli bilgilendirme ve bilgileri paylaşım süreçlerinde doğru bilgiye ulaşabilmeleri için dijital ve medya okuryazarlığı gibi birçok okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durmaktadır.
3) Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Güven Düzeylerinin İncelenmesi		
4) Entelektüel Düşünme Eğiliminin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması		
5) Gerçek Ötesi Dönemde Türkiye'deki Lisans Öğrencilerinin Haber Tüketim ve Paylaşım Davranışları		
6) Üniversite Öğrencileri Arasında Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) ile Yalan Haber Paylaşımı Arasındaki İlişkide Sosyal Medya Kullanımının Aracılık Rolü		

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sosyal medyanın geniş kitleler tarafından sıklıkla kullanımı; bireylerin iletişim, haber alma, bilgilendirme, bilgi paylaşma gibi davranışlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Bu durum sosyal medyanın kullanımıyla ilgili çeşitli tartışmalara sebep olmuştur. Dolayısıyla araştırmacılar, sosyal medyanın bireyler ve çeşitli alanlar üzerindeki etkilerini araştırmaya başlamıştır. Araştırmacıların ele aldığı konulardan biri de üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımına ilişkindir.

Üniversite öğrencileri, mensubu olduğu toplumun entelektüel birikimine ciddi katkılar sağlayan ve toplumların geleceğini şekillendirmede önemli rolleri olan kişiler olarak kabul edilir. Onların sergiledikleri her türden davranış, toplum için bir kanaat

oluşturabilmektedir. Öte yandan, sosyal medyanın insan hayatında geniş zaman ve yer kapladığı bilinmektedir. Üniversite öğrencilerinin yaşamları için de bunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı nasıl kullandıkları konusu önem arz etmektedir. Özellikle; bilgiyle yakın ilişki kurduğu, bilgi okuryazarlığını içselleştirdiği kabul edilen, sahip olduğu bilgilerin güvenilir olduğu düşünülen üniversite öğrencilerinin sosyal medyadan herhangi bir konuda bilgilenirken, haber alırken, bilgiyi paylaşırken nasıl bir tavır sergiledikleri tartışılmalıdır. Çalışmanın amacı da bu çerçevede şekillenmiş ve ön lisans öğrencilerinin bilgilenme sürecinde sosyal medya kullanımı noktasına dikkat çekilmiştir.

Araştırmada kullanılan yöntem ile ulaşılan altı (6) makaleden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, çalışmaların çeşitli üniversitelerde yapıldığı ve çeşitli sonuçlar alındığı görülmektedir. Çalışmalar incelendiğinde, sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin hayatında geniş yer kapladığını, haberleri takip etmede, herhangi bir konuda bilgilenmede sosyal medyayı sıklıkla kullandıklarını söylemek mümkündür.

Çalışmalarda bilgilerin güvenilirliği ve teyidi üzerinde durulduğu da görülmüştür. Üniversite öğrencileri çeşitli cevaplarıyla farklı görüşler sunsa da çalışmalarda çoğunlukla sosyal medyadaki bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu ile ilgili teyidinin gerekli olduğu dile getirilmiştir. Bu anlamda sosyal medyadaki bilgilerin teyidini sağlayan platformların da artması yönünde önerilerin sunulduğu görülmektedir. Çalışmalarda sosyal medyada karşılaştıkları herhangi bir bilginin kullanımı, paylaşımı sürecini sağlıklı değerlendirmeleri adına ilgili eğitim almaları yönünde de öneriler mevcuttur.

Çalışmalarda elde edilen sonuçlar ve önerilerin yetkili kişi ve/veya kurumlar tarafından dikkate alınması gerekmektedir. Sosyal medya bireylerin hayatlarına bu denli girmişken, özellikle bilginin üretimi, kullanımı ve paylaşımı süreçlerinde düşünülerek, bilginin doğruluğu ve güvenilirliği teyit edilerek hareket edilmelidir. Esasen üniversite öğrencilerinin, üniversite öğrenciliğinden doğan özellikleri bunu getirmelidir fakat; çalışmalarda öğrencilerin bu noktada eksikliği ve eğitilmesi gerekliliği ortaya konmaktadır. Dolayısıyla bu konuya sıklıkla değinilmesinin de önemi ortaya çıkmaktadır. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımını çeşitli açılardan ele almış birçok çalışma mevcuttur fakat; sosyal medyada bilgi, bilgi paylaşımı ve/veya kullanımı ile ilgili

konuları ele alan alıřmaların az sayıda olduęu grlmüřtür. Arařtırmacıların bu kapsamda daha ok alıřma üretmesi konunun literatürde gündemde kalması, konunun yetkililerin dikkatini çekmesi açısından önemli ve faydalı olacağı düşünölmektedir.

KAYNAKÇA

- Acar, N. (2024). Yeni medya arařtırmalarında sosyal ađ analizi: kavramlar, ölçütler, yaklařımlar. *Journal of Communication Science Researches*. 4(2), 167-179. doi: 10.5281/zenodo.10985614
- Alkan, N. (2003). Tıp ve sađlık kuruluşlarında bilgi yönetimi. *Bilgi Dünyası*. 4(2), 122-145. doi.org/10.15612/BD.2003.503
- Ata, F. ve Karakuyu A. (2021). Yeni medya okuryazarlığı: üniversite öğrencileri üzerine bir deđerlendirme. *International Academic Social Resources Journal*, 6 (30), 1524-1532. doi.org/[10.31569/ASRJOURNAL.332](https://doi.org/10.31569/ASRJOURNAL.332)
- Aziz, A. (2017). *Sosyal bilimlerde arařtırma yöntemleri*. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara.
- Bayrakcı, S. (2020). Dijital yetkinlikler bütünü olarak dijital okuryazarlık: Ölçek geliştirme çalışması. (Yayımlanmamıř doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Eriřim adres: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=prmQl-2va54pZw--BraA_w&no=N20qjRJKP1tSLLp-FVZs8w
- Davran, İ. (2020). *Üniversite öğrencilerinin sosyal medya tutumlarının akademik güdülenmeye etkisi*. Hiper Yayın, İstanbul.
- EBSCO Discovery Service (2024), Eriřim tarihi: 22.12.2024. Eriřim adresi: <https://proxy.dogus.edu.tr:2495/c/t3s6hm/search>
- Erdem, P. (2022). Sosyal medya ve sanal varoluř. *Türkiye İletişim Arařtırmaları Dergisi*, 40, 437-444. doi.org/10.17829/turcom.1051155
- Erdoğan, M. (2021). Sosyal medya kullanımı ve medya okuryazarlık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Akademik Sosyal Arařtırmalar Dergisi*, 9 (121), 163-178. doi.org/[10.29228/ASOS.52503](https://doi.org/10.29228/ASOS.52503)
- Erođlu, ř. ve Çakmak, T. (2020). Post-truth dönemini anlamak: Hacettepe üniversitesi bilgi ve belge yönetimi bölümü öğrencilerinin yeni medya araçları kapsamında bilgi bozuklukları ve dođrulama algılarının deđerlendirilmesi. *Pamukkale*

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39, 307-325.
doi.org/10.30794/pausbed.682120

Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. John Wiley & Sons.
https://www.academia.edu/1354072/Digital_Literacy

Göksel, A. G. ve Akgül, A. (2021). Üniversite öğrencilerinin sosyal medyaya güven düzeylerinin incelenmesi. *Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 19(4), 241-256. doi.org/10.33689/spormetre.976094

Güçlü, B. (2018). Üniversite kütüphaneleri hizmetlerinin etkin sunumunda sosyal medya kütüphaneciliği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çankırı. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=f79W8W0GSaHL_zcX7YBzMg&no=Dh17ESh6mdx7JbLS0iyycA

Güzel, C. (2020). Sosyal medyanın neliği, gelişimi ve kullanım alanları üzerine kuramsal bir inceleme. *Sosyolojik Düşün*, 5(2), 93-112. doi.org/10.37991/sosdus.834698

Hamutoğlu, N.B., Güngören, Ö.C., Uyanık Kaya, G. ve Erdoğan Gür, D. (2017). Dijital okuryazarlık ölçeği: Türkçe 'ye uyarlama çalışması. *Ege Eğitim Dergisi*. 18 (1), 408-429. doi.org/10.12984/egeefd.295306

İnce, M. (2019). Yeni medya okuryazarlığının önemi üzerine bir değerlendirme. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7 (90), 125-145. doi.org/10.16992/ASOS.14822

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59-68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>

Kara, N. (2022). Mezenformasyon ve dezenformasyon faasliyetleri, sektörel riskler ve iletişim teknolojileri. *Denetisim*. 13(26), 44-51. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/denetisim/issue/73424/1200433>

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P. And Silvestre, B. S. (2011). *Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media*. *Business Horizons*, 54(3), 241-251.

- Kurbanoglu, S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Bir analiz. *Türk Kütüphaneciliği*, 24 (4), 723-747. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/812095>
- Martin, A. and Grudziecki, J. (2006). Innovation in teaching and learning in information and computer sciences, digEuLit: Concepts and tools for digital literacy development, 248-267. Erişim adresi: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.11120/ital.2006.05040249?scroll=top&needAccess=true&role=tab&aria-labelledby=full-article>
- Olkun, E.O., ve Balcı, Ş. (2024). Üniversite öğrencileri arasında gelişmeleri kaçırma korkusu (FoMO) ile yalan haber paylaşımı arasındaki ilişkide sosyal medya kullanımının aracılık rolü. *Yükseköğretim Dergisi*, 14 (2), 23-36. doi.org/10.53478/yuksekogretim.1277063
- Polat, C. (2005). *Bilgi okuryazarlığı ve üniversiteler*. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e armağan. Türk Kütüphaneciler Derneği.
- Polat, C. (2006). Bilgi çağında üniversite eğitimi için bir açılım: Bilgi okuryazarlığı öğretimi. *A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 29, 249-266. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2869/39227>
- Taşdelen, B. (2020). Enformasyondan bilgi'ye: üniversite öğrencileri haberleri sosyal medyadan mı öğrenir?. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18 (3), 241-252. doi.org/10.18026/cbayarsos.676339
- TR Dizin, (2024). Erişim tarihi: 22.12.2024. Erişim adresi: <https://trdizin.gov.tr/>
- Uz. A. (2019). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya paylaşımlarının etik açıdan incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi). Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=mhF7Ts7nwJRy5QrWOB-1vA&no=uW6x8nYb142CKjjjdeK6Gw>
- Ünal, Y., Şencan, İ. ve Kurbanoglu, S. (2022). Gerçek ötesi dönemde Türkiye'deki lisans öğrencilerinin haber tüketim ve paylaşım davranışları. *Türk Kütüphaneciliği*, 36 (3), 334-359. doi.org/10.24146/tk.1081859
- We are Social, (2024). Dijital 2024. Erişim tarihi: 22.12.2024. Erişim adresi: <https://wearesocial.com/uk/blog/2024/01/digital-2024/>

- Yavuz, A. (2023). Sosyal medyadaki haberlere yönelik şüphecilik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Alanya. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>
- Yıldırım, A. F. (2022). Entelektüel düşünme eğiliminin sosyal medya kullanım amaçlarına etkisi: üniversite öğrencileri üzerine bir alan araştırması. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(4), 1662-1671. doi.org/10.33206/mjss.1119882
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- Zurkowski, P.G. (1974). *The information service environment relationships and priorities*. Information Industry Association. Erişim tarihi: 22.12.2024. Erişim adresi: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED100391.pdf>